

El doctorado perjudica seriamente la salud

Claves y consejos desde el punto de vista de un investigador

II JORNADAS DOCTORALES EN LENGUAS, TEXTOS Y CONTEXTOS

9 de febrero de 2023

Mesa redonda: << Entre bastidores: recursos y claves administrativas en la formación doctoral>>

Modera: Mónica García Aguilar

Ponentes:

- Encarnación Garrido Treviño
- Nicolás Robinson-García

1. La academia

Investigación vs. Universidad

2. Las expectativas

A corto, medio plazo y largo plazo

3. Estrategias de supervivencia

Algunos tips y consejos por etapas para enfrentarse al doctorado

Investigación vs. Academia

Investigación vs. academia

El mundo de la investigación es **altamente competitivo**, sólo **unos pocos** lograrán progresar y desarrollar una carrera científica

El mundo académico es **altamente selectivo**, sólo **unos pocos** lograrán conseguir una plaza académica estable

Investigación vs. academia

European Framework for research careers

Positions at Public Universities

FECYT
dixit!

FECYT
INNOVACIÓN

Investigación vs. academia

1 Publicaciones	APRENDIENDO A PUBLICAR	PREDOC
2 Calidad y autoría	TOMANDO RESPONSABILIDADES	DOCTOR
3 Internacionalización	INDEPENDENCIA CIENTÍFICA	POSTDOC
4 Liderazgo	DESARROLLA TUS IDEAS Y TU EQUIPO	PLAZAS NO PERMANENTES
5 Financiación	CONSIGUE TUS RECURSOS	ESTABILIZACIÓN

Investigación vs. academia

Los criterios de la gran mayoría de convocatorias competitivas se centran en los siguientes aspectos

Publicaciones y liderazgo en **revistas de impacto** o **editoriales de reconocido prestigio** (Arts & Humanities Citation Index, Oxford University Press, Scopus...)

Experiencia internacional traducida en **estancias de movilidad** de mínimo 3 meses durante el periodo doctoral y 2 años en el periodo postdoctoral, y **colaboración internacional**.

Capacidad de atraer **financiación** en convocatorias de carácter competitivo mediante la **obtención de contratos**, **proyectos**, **ayudas de movilidad**...

Investigación vs. academia

Teaching Methods

WWW.PHDCOMICS.COM

La otra forma de entrada tradicional a la universidad es la incorporación a un departamento a través de la oferta de plazas vacantes.

Esta opción supone no tener que ir por el tortuoso camino del postdoc, **pero** depende de factores externos a nuestro rendimiento como académicos.

**Sustituto interino
no doctor**

Ayudante doctor

Investigación vs. academia

Aunque la investigación sigue siendo esencial para nuestro desarrollo profesional, habrá una importante carga docente

Sustituto interino no doctor tiene una carga docente de **24 créditos ECTS** y debe asumir la docencia de la persona que sustituya. Es un contrato temporal hasta que la persona de baja se reincorpore.

Ayudante doctor (24 ECTS) debe contar con una **acreditación nacional o autonómica**. La agencia de acreditación nacional es la **ANECA**. Contrato de **5 años no renovable**. Tras estos cinco años debes haber obtenido la acreditación de Contratado Doctor o Titular, si no, **bye bye!** 😞

Las expectativas

Corto plazo

¡¡¡Acabar la tesis!!!

Medio plazo

Obtener mi siguiente contrato

Largo plazo

Desarrollar mi carrera en la universidad

A corto plazo

OPCION A

1. Informe favorable
2. Autorización escuela
3. **Tesis tradicional**
4. **1 artículo publicado o en revisión**

OPCION B

1. Informe favorable
2. Autorización escuela
3. **Compendio de artículos**
 - a. **3 artículos de revista**
 - b. **2 capítulos + 1 artículo**
 - c. **1 libro + 1 artículo**

A corto plazo

al medio plazo

Hay varias razones por las que la **OPCION B** resulta más ventajosa para un doctorando

1. **Construimos un CV científico competitivo en paralelo**
2. **Nos *curtimos* en la práctica de la publicación científica**
3. **Aprendemos a colaborar y creamos nuestra propia red de contactos**

A corto plazo

!Hay que tener un plan para poder romperlo!

AÑO 1 - Leer, leer, leer, escribir, escribir

AÑO 2 - Paper 1 + Clases + 1º congreso

AÑO 3 - Paper 2 + Estancia + Clases

AÑO 4 - Paper 3 + Cerrar tesis + Pedir postdocs

How to
Write Your
Thesis in
Ten
Minutes
a Day

It's that simple!

Step 1. Spend ten minutes each day for the first X number of years filled with anxiety, stress and doubt about whether you'll ever finish your thesis, what you're doing with your life, and whether you made the right decision to come to grad school.

Step 2. On your last year, sleep for ten minutes a day and spend the rest of the time writing your thesis.

A corto plazo

Cinco cosas que debes saber a la hora de publicar

1. **Publica en los sitios donde publican los grandes**
2. Los criterios de evaluación varían por disciplina
3. Apunta alto y ten siempre un plan B
4. La referencia para las humanidades es **Arts & Humanities Citation Index**
5. La referencia para editoriales de libros son los **rankings Scholarly Publishers Indicators**

A medio plazo

- Pool de publicaciones científicas ← **Reputación investigadora**
- Organización de eventos académicos ← **Visibilidad y experiencia**
- Experiencia docente ← **Acreditación nacional**
- Movilidad internacional y colaboración ← **Internacionalización**

Aunque tu principal tarea durante tu proceso de doctorado es realizar tu tesis, aunque hay otra serie de actividades que debes considerar para poder avanzar en tu carrera académica.

A medio plazo

El doctorado es un periodo formativo y de inversión en el futuro.

Utiliza este tiempo con cabeza para poder competir en el futuro para...

... obtener financiación

... acceder a redes de colaboración internacionales

... tener un perfil versátil y adecuado al que demandan los tiempos

A medio plazo

- **Publicaciones científicas.** Clave para la obtención de un contrato postdoctoral tipo Juan de la Cierva.
- **Estancia de movilidad.** Oportunidad de salir del nido y conocer nuevas formas de trabajo.
- **Congresos.** Experiencia en la defensa de nuestro trabajo ante nuestros pares y creación de redes de colaboración.
- **Docencia.** Experiencia frente al alumnado y horas de vuelo de cara a la acreditación de ayudante doctor o contratado doctor.

A largo plazo

Para el desarrollo de una carrera académica hacen falta *IMHO* tres cosas:

- Capacidad de trabajo y conocimiento técnico
- Humildad y capacidad de adaptación
- Una fuerte red internacional de colaboradores **y amigos**

A largo plazo

Estas *soft skills* se deben ir adquiriendo durante la fase predoctoral

- Inversión de tiempo en la adquisición de **conocimientos metodológicos y técnicos**
- Preparación y **solicitud de proyectos competitivos**
- Formación de **equipos, redes de investigación** y **oportunidades de empleo y financiación**

¿Qué esperan tus directores de ti?

AÑO 1	<ul style="list-style-type: none">● Capacidad de trabajo● Análisis crítico
AÑO 2	<ul style="list-style-type: none">● Conocimientos metodológicos● Presentación y defensa de la investigación
AÑO 3	<ul style="list-style-type: none">● Independencia científica● Formulación de propuestas de investigación
AÑO 4	<ul style="list-style-type: none">● Agenda de investigación propia● Capacidad de atracción de financiación

THE PATH TO ENLIGHTENMENT
WWW.PHDCOMICS.COM

Estrategias de supervivencia

Relación con directores

Organización personal

Movilidad internacional

Solicitud de ayudas

Visibilidad y reputación

- Intenta mantener reuniones periódicas en las que queden claras sus expectativas y los plazos
- Acepta la crítica constructiva y déjate aconsejar
- Habla de tus expectativas y tu futuro
- Aprovecha su red de contactos y de colaboradores para crecer
- Mantén una relación fluida y si no es posible, ¡**cambia!**

Organización

- Ponte objetivos anuales que quieras alcanzar y reevalúa constantemente tu progreso
- Invierte un tiempo fijo en tu doctorado. Ten claras tus prioridades
- Diversifica en actividades y tareas
- Conoce las reglas de juego, pero que no dictaminen tu actividad científica

Movilidad internacional

- No lo trates como un mero trámite, es tu oportunidad de demostrar tu independencia académica
- Sugiere y busca con quién querrías colaborar
- Busca un proyecto en común y planteáte un objetivo científico en colaboración - **UNA ESTANCIA, UN PAPER**
- Mantén el contacto y abiertas las posibilidades de colaboración futuras

3 OUR JOURNEY CONTINUES

NICOLAS ROBINSON GARCIA

How to prepare and successfully face an international research stay?

1

WHY CONSIDER A RESEARCH STAY?

- Expand your horizons!
- Prove yourself
- Access to resources
- Positive impact in career and network
- HAVE FUN!

2

PLANNING

1. Find your host, learn about her/him.

Introduce yourself – Have a research plan

2. Maintain contact & prepare agenda

Share your objectives, methodology, motivation.

Don't forget

- ✓ Admin stuff! – Language skills
- ✓ Coffee breaks! – Be open
- ✓ Failure is part of the process
- ✓ Be open to the unexpected
- ✓ DREAM BIG, BE HUMBLE!

Survival
toolkit

- Stay focus
- Adapt to changes
- Be open
- Be determined
- Find nice people!

Solicitud de ayudas

- Intenta curtirte cuanto antes en la solicitud de proyectos (**UGR ofrece proyectos a doctorandos de 2º año**)
- Nunca te agarres a una sola convocatoria, prepara plan A, B y C y si fallas, vuelve a probar
- No rechaces lo que aún no tienes, pide y luego renuncia
- Difunde tu trabajo en redes sociales y entornos no académicos
- Cuida tu identidad digital y mantén una web actualizada

Ayudas de financiación 101

- Convocatorias nacionales predoctorales
 - FPU - [link 2023](#) hasta el 15 de febrero
 - FPI con cargo a proyectos
 - DIN - Doctorado en empresas
- Convocatorias nacionales postdoctorales
 - Beatriz Galindo
 - Juan de la Cierva
 - Torres Quevedo
 - Ramón y Cajal
- Ayudas europeas postdoctorales
 - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship
 - Marie Skłodowska-Curie COFUND
- Ayudas de movilidad postdoctoral
 - José Castillejo

¡Muchas gracias!

Nicolás Robinson-García
elrobin@ugr.es

Estudios Cuantitativos de la
Comunicación Científica

Mi trayectoria

ETAPA PREDOCTORAL (2010-14)

- Financiada con una FPU
- Compendio de artículos
- Tres meses de estancia en Leiden
- 5 artículos, 3 de primer autor
- Participaciones en congresos internacionales
- Publicaciones no relacionadas con la tesis

ETAPA POSTDOCTORAL (2015-...)

- **2014.** Contrato-puente en Granada
- **2015.** Juan de la Cierva-Formación
- **2017.** Tres meses en Atlanta
- **2017.** Contrato postdoctoral Atlanta
- **2018.** Juan de la Cierva-Incorporación
- **2019.** MSCA COFUND en Delft
- **2021.** Ramón y Cajal en Granada

Mis fracasos

- **TalentiaHub** de la Junta de Andalucía
- **MSCA-Individual Fellowship** en Leiden
- **MSCA-COFUND** en Leiden
- **Ramón y Cajal**
- **ERC-Starting Grant**

Y muchos papers rechazados y/o inacabados